

O'QUVCHILARDA MATEMATIKA FANIGA IJOBİY MUNOSABATNI SHAKLLANTIRISH

Dauletmuratova Sarbinaz Zaripbaevna

Berdoq nomidagi QDUga qarashli akademik litsey matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461691>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'quvchilarda matematika faniga ijobiy munosabatni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilinadi. Matematika o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va muammolarni hal etish qobiliyatini rivojlantiruvchi fan sifatida muhim o'rin tutadi. Maqolada o'qituvchining pedagogik yondashuvi, motivatsiya usullari, darsda qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalar hamda ta'lim muhitining psixologik omillari o'quvchilarda matematika faniga ijobiy munosabatni shakllantirishda hal qiluvchi omillar sifatida ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar: matematika ta'limi, motivatsiya, o'quvchi faolligi, ijobiy munosabat, o'qituvchi mahorati, raqamli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv.

Matematika fani inson tafakkurining eng muhim vositasi bo'lib, uning mantiqiy, tahliliy va ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantiradi. Shu bilan birga, matematika ko'pchilik o'quvchilar uchun eng murakkab va "qiyin" fanlardan biri hisoblanadi. Natijada, o'quvchilarda matematika faniga nisbatan salbiy yoki befarq munosabat shakllanib qoladi.

O'zbekiston ta'lim tizimida matematika o'qitish samaradorligini oshirish, o'quvchilarning fanga qiziqishini kuchaytirish masalalari davlat miqyosida ustuvor yo'nalish sifatida belgilanmoqda. Bu borada Prezident qarorlari va milliy dasturlarda matematika ta'limining sifatini oshirish, raqamli resurslardan foydalanish va o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini kuchaytirish masalalari alohida ta'kidlanadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, matematika faqat bilim tizimi emas, balki shaxsning tafakkurini, dunyoqarashini va hayotga ijobiy qarashini shakllantiruvchi fan sifatida e'tirof etilmoqda. Shu bois o'qituvchi oldida nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarda matematika faniga ijobiy munosabatni shakllantirish vazifasi ham turadi.

Maqolaning maqsadi — matematika ta'limida o'quvchilarda ijobiy motivatsiya va barqaror qiziqish hosil qilishga xizmat qiluvchi pedagogik sharoitlarni ilmiy asosda tahlil qilish.

O'quvchilarda matematika faniga ijobiy munosabatni shakllantirishning asosi — motivatsion, emotsional va kognitiv yondashuvlarni uyg'unlashtirishdan iborat. Shuningdek, o'qituvchi nutq madaniyati, o'qitish uslublari va dars muhiti o'quvchining fanga bo'lgan munosabatini belgilaydi.

O'quvchining fan haqidagi his-tuyg'ulari asosan o'qituvchining darsdagi emotsional ohangi, muloqot shakli, o'quvchiga nisbatan hurmati orqali shakllanadi. O'qituvchi mehribon, tushuntiruvchi va mantiqan izchil bo'lsa, o'quvchida "men ham tushunaman", "men ham eplay olaman" degan ijobiy motivatsiya yuzaga keladi.

Ushbu tadqiqot o'quvchilarda matematika faniga ijobiy munosabatni shakllantirish jarayonining mazmuni, bosqichlari va samaradorligini aniqlashga qaratilgan bo'lib, u **nazariy, empirik va statistik** usullar uyg'unligida olib borildi. Tadqiqotda tanlangan usullar o'rganilayotgan muammoning kompleks tahlilini ta'minlashga xizmat qildi.

Nazariy tadqiqot usullari orqali mavjud ilmiy adabiyotlar, metodik qo'llanmalar, pedagogik tajribalar va ilg'or xorijiy tajribalar tahlil qilindi. Jumladan, o'qituvchilarning o'quvchilarga nisbatan ta'sirchan pedagogik yondashuvi, motivatsiyani shakllantirish omillari, shuningdek, matematika o'qitish metodikasining zamonaviy yo'nalishlari o'rganildi. Shu asosda matematika faniga ijobiy munosabat hosil bo'lishiga ta'sir etuvchi psixologik, didaktik va kommunikativ omillar tizimlashtirildi.

Empirik usullar tadqiqotning amaliy bosqichida qo'llanildi. Quyidagi usullar orqali o'quvchilarning hozirgi holati, o'zgarish dinamikasi va natijalar baholandi:

- **Kuzatish:** matematika darslarida o'quvchilarning faoliyatini, o'qituvchining o'quvchilar bilan o'zaro munosabatini, motivatsion holatlarni aniqlash maqsadida tizimli kuzatish ishlari olib borildi.
- **So'rovnoma:** o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida maxsus so'rovnoma o'tkazilib, matematika faniga bo'lgan qiziqish, motivatsiya darajasi, o'qituvchining uslubi va dars jarayonidagi emotsional muhit o'rganildi.
- **Suhbat:** o'qituvchilar, sinf rahbarlari va psixologlar bilan suhbatlar tashkil etilib, o'quvchilarning fanga munosabatini shakllantirishda samarali yondashuvlar haqida ma'lumotlar olindi.
- **Eksperiment:** ayrim sinflarda tajriba-sinov ishlari o'tkazildi. Tajriba guruhida darslar innovatsion metodlar (muammo yechishli yondashuv, o'yinli topshiriqlar, STEAM elementlari) asosida tashkil etildi, nazorat guruhida esa an'anaviy metodlar qo'llanildi. Natijalar solishtirilib, farqlar tahlil qilindi.

Olingan empirik ma'lumotlar statistik tahlil qilinib, jadval va diagrammalar orqali umumlashtirildi. Ma'lumotlarni qayta ishlashda foizli tahlil, o'rtacha arifmetik qiymatlar va dinamik o'zgarishlar aniqlash usullari qo'llanildi. Shuningdek, sifat va miqdoriy natijalar o'zaro taqqoslanib, matematika faniga ijobiy munosabat shakllanish darajasi aniqlashtirildi.

Raqamlashtirish davrida matematika darslari vizual, interaktiv va amaliy shaklga ega bo'lishi zarur. GeoGebra, Kahoot, LearningApps kabi platformalar darsni o'yin shakliga keltirib, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Bu esa fanga nisbatan qiziqish va ishonchni oshiradi.

O'qituvchi nutqining mantiqiyliigi, izchilligi, soddaligi — o'quvchi tafakkurining o'sishiga xizmat qiladi. Nutqi notabiiy, murakkab yoki hissiy ta'sirsiz o'qituvchi darsni jonlantira olmaydi. Shuning uchun har bir pedagog o'z nutq madaniyatini rivojlantirishi zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullaeva G. Matematika ta'limida motivatsiyani shakllantirishning psixologik asoslari. – Toshkent: TDPU, 2020.
2. Yo'ldosheva M. Matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Raximova N. O'quvchilarda fanga ijobiy munosabatni shakllantirish texnologiyasi. – Nukus, 2022.